

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 610 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	

KO'CHMAS MULKNI KADASTR BAHOLASH XUSUSIYATLARI

To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich

Termiz davlat universiteti,
Moliya kafedrası dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0000-0003-3151-1930

Annotatsiya: Mazkur maqolada ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari, uning metodologiyasi va soliqqa tortishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda kadastr baholashning asosiy tamoyillari, usullari va davlat kadastr ma'lumotlaridan foydalanish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, xalqaro va milliy baholash standartlari, kadastr baholash natijalari va ularni soliqqa tortish jarayonida qo'llash usullari tahlil qilingan. Kadastr baholash jarayonining raqamlashtirilishi, axborot fondini yaratish va avtomatlashtirilgan baholash tizimlaridan foydalanish masalalari ham tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalari asosida ko'chmas mulkni baholash va soliqqa tortish jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kaliit so'zlar: kadastr baholash, ko'chmas mulk, kadastr qiymati, soliqqa tortish, baholash metodologiyasi, milliy baholash standartlari, axborot ta'minoti, avtomatlashtirilgan baholash, kadastr tizimi, baholash usullari.

Abstract: This article analyzes the features of cadastral valuation of real estate, its methodology, and its significance in taxation. The study examines the fundamental principles, methods, and ways of utilizing state cadastre data in cadastral valuation. Additionally, international and national valuation standards, the results of cadastral valuation, and their application in the taxation process are analyzed. The research also explores the digitalization of the cadastral valuation process, the creation of an information database, and the use of automated valuation systems. Based on the research findings, recommendations have been developed to improve real estate valuation and taxation processes.

Key words: cadastral valuation, real estate, cadastral value, taxation, valuation methodology, national valuation standards, information support, automated valuation, cadastre system, valuation methods.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности кадастровой оценки недвижимости, ее методология и значение в налогообложении. В исследовании рассматриваются основные принципы, методы и способы использования данных государственного кадастра в кадастровой оценке. Кроме того, анализируются международные и национальные стандарты оценки, результаты кадастровой оценки и методы их применения в процессе налогообложения. В исследовании также изучены вопросы цифровизации процесса кадастровой оценки, создания информационной базы и использования автоматизированных систем оценки. На основе результатов исследования разработаны рекомендации по совершенствованию процессов оценки недвижимости и налогообложения.

Ключевые слова: кадастровая оценка, недвижимость, кадастровая стоимость, налогообложение, методология оценки, национальные стандарты оценки, информационное обеспечение, автоматизированная оценка, кадастровая система, методы оценки.

KIRISH

Ko'chmas mulkni baholash va uning kadastr qiymatini aniqlash hozirgi iqtisodiy munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'chmas mulkning kadastr baholash jarayoni soliqqa tortish, investitsiya muhitini yaxshilash va davlat resurslarini samarali boshqarish uchun asos bo'ladi. Shu bois kadastr baholash tizimiga xalqaro standartlar asosida ilmiy-uslubiy yondashuvni shakllantirish hamda baholash natijalarini shaffof va aniq hisoblash mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda ko'chmas mulkni kadastr baholashning asosiy vazifasi uning bozordagi qiymatini aniqlash va shu asosda soliq bazasini shakllantirishdan iborat. Ko'pgina rivojlangan davlatlarda kadastr baholash orqali ko'chmas mulkning haqiqiy qiymati aniqlanib, uning soliqqa tortilishini adolatli yo'lga qo'yishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ham kadastr baholash tizimini takomillashtirish, uni raqamlashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'chmas mulkni kadastr baholash sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar xalqaro va milliy baholash standartlari, kadastr tizimlarini takomillashtirish hamda soliqqa tortishda kadastr bahosining ahamiyati kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

A.V. Pilayeva o'z tadqiqotlarida kadastr baholash jarayonida normativ-huquqiy baza va avtomatlashtirilgan tizimlarning ahamiyatiga e'tibor qaratgan. Uning tadqiqotlarida kadastr baholashda davlat kadastr tizimlarini raqamlashtirish, ma'lumotlarning to'g'ri to'planishi va baholash jarayonida axborot bazasining uyg'unligi masalalari keng yoritilgan. Shuningdek, kadastr baholashni takomillashtirish uchun huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish zarurligi ta'kidlangan [11].

V.B. Bezrukov kadastr baholash va uning soliqqa tortish jarayonidagi o'rni haqida tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlarida kadastr bahosi va bozor qiymati o'rtasidagi munosabat, kadastr bahosining soliq stavkalariga ta'siri hamda baholash jarayonida shaffoflikni ta'minlash kabi masalalar o'rganilgan. Bezrukov soliqqa tortish jarayonida kadastr bahosining hisob-kitob aniqligini oshirish uchun avtomatlashtirilgan baholash modellaridan foydalanishni taklif etadi [3].

S.P. Korostelev esa kadastr baholashning huquqiy-iqtisodiy jihatlarini va uning davlat boshqaruvi tizimidagi o'rnini tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida kadastr baholashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, baholash natijalarining oshkoraligi va ma'lumotlarning ochiqligi masalalari asosiy o'rin egallaydi. Shuningdek, u kadastr bahosining soliqqa tortish jarayoni bilan bog'liqligini kuchaytirish uchun yagona axborot tizimlarini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi [7].

J. Ekkert tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimi ma'lumotlarni boshqarish, sotuvlar tahlili, qiymatni hisoblash va ma'muriy tizim kabi to'rtta o'zaro bog'liq elementdan iborat ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu yondashuv kadastr baholash tizimida ma'lumotlarning uyg'unligini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi [13].

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham kadastr baholashning rivojlanishiga oid bir qator ilmiy ishlar olib borgan. Xususan, U. To'lakov o'z tadqiqotlarida kadastr bahosining soliqqa tortishdagi roli, baholash standartlari va davlat kadastrida ma'lumotlarni avtomatlashtirishning ahamiyatini o'rgangan. Uning ishlarida soliqqa tortish tamoyillari, kadastr baholash jarayonining oshkoraligi va ma'lumotlarni raqamlashtirish yo'nalishlari asosiy o'rin egallaydi [15; 16; 17].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ko'chmas mulkni kadastr baholash jarayonini tahlil qilish uchun turli ilmiy yondashuvlar va metodlar qo'llanildi. Adabiyotlar tahlili asosida kadastr baholashning nazariy asoslari, xalqaro hamda milliy baholash standartlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganildi. Xususan, xalqaro baholash standartlari (IVS), Yevropa baholash standartlari (TEGOVA), Amerika baholash standartlari (USPAP) va O'zbekiston milliy baholash standartlari tahlil qilindi. Shuningdek, iqtisodiy va empirik tahlil hamda tizimli yondashuvdan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'chmas mulkni kadastr baholash metodologiyasini tadqiq etish uchun, avvalo, "metodologiya" tushunchasining ta'rifiga to'xtalib o'tamiz. Bir-biriga hamohang bo'lgan ikkita ensiklopedik ta'rifga e'tibor qarataylik. Ulardan birinchisi – "metodologiya – ilmiy metod haqidagi, xususan, ayrim fanlarning metodlari haqidagi ta'limot" [1]. Ikkinchisi – "metodologiya ("metod" va "logiya" so'zlaridan) – faoliyatning tuzilishi, mantiqiy tashkil etilishi, amalga oshirish usullari va vositalari haqidagi ta'limot" [4]. Bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borgan mashhur olimlar metodologiyani juda aniq va qisqa qilib ta'riflab, uni "faoliyatni tashkil etish haqidagi ta'limot" deb atashgan.

Mualliflik yondashuvining mohiyati shundan iboratki, kadastr baholash jarayoni ko'chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlashga qaratilgan tizimli faoliyat sifatida qaraladi. Ushbu jarayon o'z ichiga turli bosqichlar, fazalar va metodologik yondashuvlarni qamrab oladi. Kadastr baholash metodologiyasi bu jarayonning tashkil etilishi, amalga oshirilishi hamda baholash tamoyillari, shakllari va usullari bilan bog'liq ilmiy asoslangan ta'limotdir. Bunday baholash jarayoni kadastr qiymatini belgilashni huquqiy, iqtisodiy va texnik jihatlarini o'zida mujassam etadi.

Kadastr bahosi tushunchasi xalqaro amaliyotda keng qo'llanilayotgan tamoyillardan biri bo'lib, u kadastr qiymatini aniqlash jarayoni sifatida qaraladi. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun quyidagi muhim bosqichlar bajariladi:

Baholash obyektlari ro'yxatini shakllantirish – kadastr baholash doirasida tahlil qilinadigan ko'chmas mulk obyektlarining to'liq bazasini yaratish.

Ishlarni bajaruvchini aniqlash – baholash jarayonini olib boruvchi vakolatli tashkilot yoki mutaxassisni belgilash.

Kadastr qiymatini aniqlash to'g'risida hisobot tayyorlash – baholash natijalarini hujjatlashtirish va tartibga solish.

Baholash natijalarining ekspertizadan o'tkazilishi – hisobotning baholovchilarning o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilotida ekspertizadan o'tkazilishi.

Natijalarni davlat kadastriga kiritish – kadastr qiymatini belgilovchi ma'lumotlarni rasman davlat kadastriga kiritish.

Bu jarayon asosan ommaviy baholash tamoyiliga asoslangan bo'lsa-da, har doim ham yagona usul sifatida qo'llanilmaydi. Kadastr qiymati ma'lum shartlarda, jumladan, sudgacha yoki sud jarayonida, monitoring natijalariga ko'ra hamda yangi obyektlarni davlat kadastriga kiritish vaqtida qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Har bir holatda baholash jarayonining o'ziga xos shartlari va tartib-taomillari mavjud.

Kadastr baholashning huquqiy va iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, ushbu faoliyat qonunchilik bilan belgilangan maqsadlarga asoslanadi. Kadastr bahosi asosan soliq bazasini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi va ko'chmas mulk soliqlari hisob-kitob qilishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, kadastr baholash natijalari oshkorlik va dalillarga asoslanganlik talablariga javob berishi lozim. Ushbu jarayon quyidagi muhim tamoyillarni o'z ichiga oladi:

Kadastr bahosi natijalarining ochiqdigi va ommabopligi – hisobot natijalarining hamma uchun ochiq bo'lishi va kadastr qiymati bo'yicha ma'lumotlardan keng foydalanish imkoniyatining yaratilishi.

Kadastr qiymatini aniqlash jarayonida jamoatchilik ishtiroki – baholash natijalari loyihasi bilan oldindan tanishish va zarur hollarda e'tiroz bildirish mexanizmining mavjudligi.

Baholash natijalarini davlat ma'lumotlar bazasiga kiritish – bu jarayon shaffof va ishonchli bo'lishi uchun, davlat organlari tomonidan nazorat qilinadi.

Shunday qilib, kadastr baholash tizimini samarali tashkil etish va rivojlantirish kadastr qiymatini aniq belgilash, ko'chmas mulk bozori shaffofligini ta'minlash hamda iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval. Ko'chmas mulkni kadastr baholash tavsifi¹.

Xususiyatlar	Mavjud xususiyatlar	Mualliflik takliflari
I. Faoliyat xususiyatlari	<p>Faoliyatning huquqiy belgilangan maqsadi: Soliqqa tortish va kadastr baholash jarayonida turli davlat organlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Iqtisodiy va moliyaviy ahamiyati yuqori bo'lgan maqsadlar ko'zlangan. Natijalarning oshkorligi, shaffofligi: Ma'lumotlar bazasini yaratish. Ixtisoslashgan tashkilotlar tomonidan baholash natijalarini rasmiylashtirish. Sudlar yoki yuqori organlar oldida baholash natijalari uchun javobgarlik. Baholash ob'ektlarining doirasi: Yer uchastkalari, binolar, inshootlar jumladan, ko'chmas mulk birligi. Baholash jarayonida jismonan birikkan ob'ektlar (er+bino) tushunchasi.</p>	<p>Baholash jarayonini raqamlashtirish. Xususiy va davlat sektorlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish. Soliqqa tortish bilan bog'liq kadastr baholashda yagona normativ bazani yaratish.</p>
II. Faoliyat tamoyillari	<p>Baholash faoliyatining asoslari: Baholovchi (ekspert) mustaqilligi. Axborotning muhimligi, haqqoniyligi va shaffofligi. Natijalarni aniq dalillar bilan isbotlash zarurati.</p>	<p>Har bir kadastr baholash usulini mahalliy bozor sharoiti bilan muvofiqlashtirish. Soliqqa tortishda adolat tamoyillarini kuchaytirish, axborot ochiqdiligini oshirish.</p>
III. Faoliyat shartlari (ta'minot turlari)	<p>Me'yoriy-huquqiy ko'llab-quvvatlash: Idoralar o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlovchi asosiy normalar. Rasmiy ma'lumotlar bazasi. Tashkiliy yordam: Kadrlar bilan ta'minlash. Ilmiy-uslubiy ko'mak. Axborot yordami: Qurilish narxlari, bozor narxlari, dasturiy ma'lumotlar.</p>	<p>Ma'lumotlar bazasini raqamli formatda yangilab borish. Davlat va xususiy sektor o'rtasida innovatsion loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish. Maxsus dasturlar (matematik modellar) dan foydalanish orqali baholash jarayonini osonlashtirish.</p>

1 Муаллиф томонидан тайёрланган

IV. Me'yorlar: 1) umumiy 2) o'ziga xos	Umuminsoniy, axloqiy va boshqa me'yorlar: Baholash faoliyatida kasb odobi, axloqiy qoidalar. Davlat qonunchiligida baholash faoliyati standartlarini belgilash. O'ziga xos me'yorlar: Baholash faoliyatiga doir soha ko'rsatmalari. Bazor sharoitini hisobga olgan texnik standartlar.	Kadastr baholashni soliqqa tortish standartlari bilan uyg'unlashtirish. Ekspertlar malakasini uzluksiz oshirish mexanizmini joriy etish. Iqtisodiy muhit, investitsiya muhitini hisobga olgan differensiyalashgan baholash standartlarini shakllantirish.
---	---	---

Kadastr qiymati soliq bazasi sifatida bir vaqtning o'zida yer toifalari va kapital qurilish obyektlari bo'yicha aniqlanadi. Shu sababli, kadastr baholash jarayonining asosiy xususiyatlaridan biri — baholash jarayoniga jalb qilingan ko'chmas mulk obyektlarining katta hajmda bo'lishidir.

Baholash obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosiy manbasi sifatida ko'chmas mulk davlat kadastr xizmat qiladi. Kadastr baholash natijalari asosida aniqlangan qiymatlar soliq bazasini hisoblash uchun soliq xizmatlariga taqdim etiladi. Shu boisdan, ko'chmas mulkni kadastr baholash jarayoni davlat tomonidan nazorat qilinishi va soliqqa tortish mexanizmi bilan chambarchas bog'liq ekanligi ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, kadastr baholash faoliyati soliq siyosati va ko'chmas mulkning davlat kadastr hisobiga olinishi kabi omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu omillar baholash metodologiyasining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va uning rivojlanishini belgilaydi. Ushbu bog'liqlikda asosiy bog'lovchi bo'g'in ko'chmas mulk obyektlarining tasniflanishi hisoblanadi. Tasniflash quyidagi asosiy maqsadlar uchun xizmat qiladi:

Soliqqa tortish jarayonida ko'chmas mulk obyektlari sinflari va ularga tegishli soliq stavkalarining muvofiqligini belgilash.

Kadastr baholashda ko'chmas mulk obyektlarining sinflari va baholash metodologiyalarining muvofiqligini aniqlash.

Davlat kadastr hisobi doirasida ko'chmas mulk obyektlarini ularning ruxsat etilgan foydalanish turlari bilan muvofiqlashtirish.

Mazkur jarayonlarning samarali amalga oshirilishi axborot almashish tizimining yagona formatga asoslanganligi bilan mustahkamlanadi. Bu esa, o'z navbatida, kadastr baholashda tasniflagichlar birligi, axborot tizimlarining muvofiqligi hamda ko'chmas mulk obyektlarini ruxsat etilgan foydalanish turlariga ko'ra guruhlash kabi tamoyillarning amaliyotga joriy etilishini ta'minlaydi. Shu tariqa, kadastr baholash tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishi ko'chmas mulkni soliqqa tortish mexanizmini samarali shakllantirish va davlat kadastr hisobini takomillashtirishga xizmat qiladi [3].

Ko'chmas mulkning kadastr bahosini yaratish va rivojlantirish tamoyillariga xorijiy va o'zbek olimlarining ishlarida katta e'tibor qaratilgan.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlarini qurish tamoyillarini tahlil qilish, o'rganish, umumlashtirish va strukturalashtirish jarayonida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Ko'chmas mulkni ommaviy baholashning samarali tizimini yaratish uchun soliqqa tortish tamoyillari, tizimlilik tamoyili va sifat tamoyillaridan foydalanish taklif etiladi.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlarida soliqqa tortish tamoyillarining uzluksizligi va izchilligi ta'minlanishi lozim.

Ko'chmas mulk obyektlarini ommaviy (kadastr) baholash natijalarining qiyosiylik tamoyili asosida iqtisodiy makonning birligini ta'minlash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda soliq va yig'implarning fiskal va tartibga solish funksiyalarini ta'minlash zarur.

Ko'chmas mulk obyektlarini to'liq qamrab olish tamoyili. Agar ma'lumotlarni kiritish ariza beruvchi tamoyili majburiy tamoyilga o'zgartirilmasa, unda ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar hajmi to'liq bo'lmaydi.

Ommaviy (kadastr) baholashni o'tkazishda foydalaniladigan ma'lumotlarning va olinadigan natijalarning ishonchliligi ta'minlanishi lozim.

Soliq to'lovchilar uchun baholash tizimi elementlarining ochiqligi va shaffofligi tamoyiliga rioya etish talab etiladi. Baholash tizimi soliq to'lovchilarga ob'ektlarning qiymatini hisoblash bilan bog'liq aniq mexanizmlar va tartib-taomillardan foydalanish imkoniyatini yaratishi kerak.

Tizimlilik tamoyillariga ko'ra, tizimning ta'rifi uning o'zaro ta'sir qiluvchi elementlar yig'indisidan iborat bo'lishi lozim. Tizimlilik tamoyillarini amalga oshirish ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimining mustahkamligi va barqarorligini ta'minlaydi.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimining ishlash sifatini ta'minlash tamoyillari sifat menejmenti tizimi bilan bog'liq. Ushbu tizim o'z ichiga elementlarning ishlash etalonlari, muvofiqlikni nazorat qilish va boshqarish mexanizmlarini olishi kerak.

Baholash tizimining izchilligini ta'minlash uchun maxsus tartib-taomillarni joriy etish va ishlarni bajaruvchilarning faoliyatning barcha jihatlariga e'tiborli munosabatini rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'chmas mulkni kadastr baholash tizimining mukammallik darajasini aniqlash uchun xalqaro, yevropa va milliy baholash standartlaridan foydalanish zarur [12].

Ko'chmas mulkni baholash metodologiyasi XX asrning birinchi yarmidayoq shakllangan. 1940-yillarga kelib, turli mamlakatlarda baholashning o'xshash tamoyillari, yondashuvlari va usullari shakllangan. 1960–1970-yillar davomida milliy baholovchilar uyushmalari kasbiy amaliyot standartlarini ishlab chiqib, nashr eta boshlagan. Ayrim mamlakatlarda ushbu standartlar milliy qonunchilik va qonunosti hujjatlariga kiritilgan.

Xalqaro moliya institutlari faoliyatining kengayishi va investitsiya bozorlarining globallashuvi natijasida 1970-yillarning oxiriga kelib, mulk qiymatini aniqlash uchun yagona xalqaro standartlarni ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi [6].

Xalqaro, Yevropa va milliy baholash standartlari bitta maqsadga xizmat qiladi – terminologiya;

- baholash tamoyillari, yondashuvlari va usullari, qiymat modellari hamda ularni qo'llash sohalari;
- har xil turdagi obyektlarni baholashning o'ziga xos xususiyatlari;
- baholash maqsadiga qarab baholash o'tkazishning o'ziga xos jihatlari;
- baholovchilar malakasi va attestatsiyasiga qo'yiladigan talablar;
- ishlar sifatini nazorat qilishga qo'yiladigan talablar, bozor qiymati va aniqlanadigan qiymat nisbatiga oid tavsiyalar;
- baholash natijalarini taqdim etish shakllari va tekshirish usullari;
- baholash to'g'risidagi hisobot mazmuniga qo'yiladigan talablar va uni taqriz qilish tartibi;
- eng yaxshi kasbiy amaliyotni umumlashtirish;
- faoliyat me'yorlari va boshqa jihatlar.

Xalqaro, Yevropa va milliy baholash standartlarining tarkibi va tuzilishi o'zaro taqqoslanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida baholash faoliyati jadal rivojlanib, xalqaro tajriba va ilg'or metodologiyalarni joriy etish jarayoni kuzatilmoqda. Xalqaro amaliyot baholashning yagona unifikatsiyalashgan yondashuvlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini o'rganish imkoniyatini beradi. Xorijiy tajribadan nazariy va amaliy jihatdan foydalanish O'zbekistonda baholash tizimining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, hozirda Yevropa baholash standartlarining asosiy vazifasi – baholash faoliyatining barcha jihatlarini jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashgan holda xalqaro talab va ehtiyojlarga muvofiqligini ta'minlashdan iborat. Ushbu jarayon baholash sohasining yanada shaffof va samarali bo'lishini ta'minlaydi hamda global bozor bilan uyg'unlashishiga yordam beradi.

Xalqaro baholash standartlari (XBS) milliy baholash standartlari (MBS) uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan MBS butun mamlakat hududida amal qiladi va baholash jarayoni uchun zarur bo'lgan umumiy tushunchalar, yondashuvlar hamda talablarni belgilaydi. Bu standartlar quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi:

Baholashning maqsadi va natijalaridan foydalanish yo'nalishlari – baholash jarayoni natijalari qaysi maqsadlarga xizmat qilishini aniqlash.

Baholash usullari va baholash jarayoni – bozor qiymati va bozor qiymatidan farq qiluvchi boshqa baholash turlarini belgilash mezonlari.

Hisobot tayyorlash talablari – baholash to'g'risidagi hisobotning tarkibi va unda keltiriladigan axborot hajmi.

Baholash metodologiyasi va hisob-kitob talablari – baholash natijalarining ishonchlilik va dalillarga asoslanganligi uchun qo'llaniladigan yondashuv va hisob-kitob usullarining aniq belgilanishi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 14 ta milliy baholash standarti (MBS) qabul qilingan bo'lib, ular baholash jarayonining huquqiy va metodologik asoslarini tartibga soladi. Mazkur standartlarning joriy etilishi baholash amaliyotining shaffofligi va sifatini oshirish, shuningdek, xalqaro tajribaga mos keladigan milliy baholash tizimini shakllantirishga xizmat qiladi [2].

Umumiy baholash standartlari quyidagi Milliy baholash standartlaridan iborat:

- 1–son MBS «Baholash faoliyatining tushunchalari, ta'riflari va prinsiplari»;
- 2–son MBS «Baholashga oid vazifa»;
- 3–son MBS «Baholash jarayonida o'tkaziladigan o'rganishlar va tahlillar»;
- 4–son MBS «Baholash to'g'risidagi hisobot va uni tuzish tartibi»;
- 5–son MBS «Qiymat turlari»;
- 6–son MBS «Baholash yondashuvlari va usullari»;
- 7–son MBS «Baholovchilar ishining sifatini nazorat qilishning ichki qoidalariga qo'yiladigan umumiy talablar»;

8–son MBS «Baholash to‘g‘risidagi hisobotning ishonchligi ekspertizasi».

Maxsus baholash standartlari, baholash ob‘ektlarining ayrim turlarini (biznes, ko‘chmas mulk, nomoddiy aktivlar, tovar–moddiy boyliklar va boshqalar) baholashga qo‘yiladigan qo‘shimcha talablarni belgilaydi.

5. Maxsus baholash standartlari quyidagi MBSlardan iborat:

9–son MBS «Biznesni va biznesda ishtirok etish huquqi qiymatini baholash»;

10–son MBS «Ko‘chmas mulk qiymatini baholash»;

11–son MBS «Nomoddiy aktivlar va intellektual mulk ob‘ektlari qiymatini baholash»;

12–son MBS «Tovar–moddiy zaxiralar qiymatini baholash»;

13–son MBS «Mashina va uskunalar qiymatini baholash»;

14–son MBS «Xususiy lashtirish maqsadida davlat uy–joy fondi qiymatini baholash».

Soliq solish maqsadida ko‘chmas mulkni ommaviy baholash metodologiyasi xalqaro amaliyotda qator muhim standartlarda o‘z ifodasini topgan. Jumladan, Xalqaro baholash standartlari (XBS) [8], Xalqaro soliq baholovchilari assotsiatsiyasi standartlari (XSBAS) [12], Amerika baholash standartlari (USPAP) [18] hamda Yevropa baholash standartlari (TEGOVA) [12] ushbu jarayonning ilmiy va amaliy asoslarini belgilaydi. Ushbu standartlar ko‘chmas mulkni kadastr baholashning milliy uslubiyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lib, ayniqsa, XBS tarkibidagi 13-sonli “Mulklarni soliqqa tortish uchun ommaviy baholash” xalqaro qo‘llanmasi hamda Xalqaro soliq baholovchilari assotsiatsiyasining “Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash standarti” muhim ahamiyat kasb etadi [8].

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, baholash faoliyati nafaqat texnik jarayon, balki aniq me‘yorlar va qoidalarga asoslangan tizim sifatida shakllangan. Ushbu me‘yorlar tegishli baholash standartlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, ularning asosiy vazifalaridan biri baholash faoliyatining yagona metodologik asoslarini shakllantirishdan iboratdir. XBS tarkibida professional baholovchilarga nisbatan qo‘yiladigan etika va malaka talablarini o‘z ichiga olgan “Xulq-atvor kodeksi” mavjud. TEGOVA standartlari esa o‘z ichiga “Etika” bo‘limini olgan bo‘lib, u baholovchilarning kasbiy faoliyatida axloqiy tamoyillarga rioya qilish zarurligini belgilaydi.

Baholash faoliyati standartlariga oid ma‘lumotlarni umumlashtirib, quyidagi jihatlarni qayd etish mumkin:

Baholash faoliyati standartlari metodologik asoslarni shakllantirib, uning me‘yor va qoidalarini belgilaydi;

Xalqaro, Yevropa va federal baholash standartlari umumiy maqsadlarga ega bo‘lib, tarkibi va tuzilishi jihatidan o‘zaro uyg‘unlikka ega;

Milliy baholash standartlari xalqaro va Yevropa standartlari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan;

Ko‘chmas mulkni kadastr baholashning milliy uslubiyatiga 13-sonli “Mulkni soliqqa tortish uchun ommaviy baholash” xalqaro qo‘llanmasi hamda Xalqaro soliq baholovchilari uyushmasining “Ko‘chmas mulkni ommaviy baholash standarti” asosiy ta‘sir ko‘rsatgan [8].

Mazkur standartlar va uslubiy yo‘nalishlar baholash jarayonining shaffofligini oshirish, soliq solish tizimining adolatligini ta‘minlash hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Standartlarning qisqacha sharhi soliqqa tortish maqsadida ko‘chmas mulkni ommaviy baholash jarayoniga kompleks va tizimli yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli, soliq baholovchilari xalqaro jamiyatining standartlarini O‘zbekistonning milliy, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirish dolzarb masalalardan biri sifatida taklif etiladi. Bunday moslashtirish quyidagi yo‘nalishlarni o‘z ichiga olishi mumkin:

“Mol-mulkni soliqqa tortish siyosati bo‘yicha standart”, “Soliq solish uchun ko‘chmas mulkni ommaviy baholash standarti” hamda “Jamoatchilik bilan aloqalar bo‘yicha standart” asosida O‘zbekiston uchun maxsus standartlarni ishlab chiqish;

Ushbu standartlar negizida ko‘chmas mulkni ommaviy baholash tizimini shakllantirish va uni takomillashtirish;

Standartlarning amalda qo‘llanilishini nazorat qiluvchi va soliq solish jarayonida kadastr baholash natijalarining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil qiluvchi maxsus tashkiliy tuzilmani yaratish.

Kadastr baholash tizimining samarali faoliyat yuritishi uchun uning huquqiy, ilmiy-uslubiy, axborot, kadrlar va tashkiliy ta‘minotiga alohida e‘tibor qaratish zarur. Bunda “Ko‘chmas mulkni davlat kadastr baholash tizimi” ko‘chmas mulk obyektlarining kadastr qiymatini aniqlash bilan bog‘liq faoliyatni ta‘minlovchi elementlar majmuasi sifatida shakllantiriladi [11].

Tizimli yondashuv sharoitida tizimga kiruvchi har bir elementning rivojlanish darajalarining o‘zaro uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro baholash standartlari ham aynan shu tamoyilni qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, 13-sonli “Mulkni soliqqa tortish uchun ommaviy baholash” xalqaro qo‘llanmasida “ommaviy baholash metodologiyasini tanlash axborotni yozish turi va sifati bilan muvofiq lashtirilishi kerak” deb qayd etilgan [7]. Bu esa, aslida, baholash faoliyatining axborot va uslubiy ta‘minoti tizimligini ta‘minlash hamda natijalarning ishonchligini oshirish zaruriyatini anglatadi (1-rasm).

1-rasm. Ko'chmas mulkni kadastr baholash tizimini ta'minlash turlari².

S. I. Ojegov rus tilining izohli lug'atida ta'kidlaganidek, "tizim – bu harakatlarning joylashuvi va bog'liqligidagi muayyan tartib, qonuniy joylashgan va o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarning birligini ifodalovchi yaxlit narsadir".

"Ko'chmas mulk" ensiklopedik lug'atida (er tuzish va ko'chmas mulk kadastr, shaharsozlik va arxitektura, ko'chmas mulk iqtisodiyoti va yer huquqi) tizimi quyidagicha ta'riflanadi: "Tizim – o'zaro bog'langan va munosabatda bo'lgan elementlar majmuasi bo'lib, ular birgalikda yaxlit tuzilmani tashkil etadi, o'zaro bog'liq qismlardan iborat bo'lgan, har biri butunlik xususiyatlariga o'z hissasini qo'shayotgan muayyan shartlilikdir". [9].

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, tizimni belgilangan tamoyilga bo'ysunadigan va umumiy vazifani bajaradigan normalar, tushunchalar, vositalar, usullar, tadbirlar (umuman – elementlar) hamda ular o'rtasidagi bog'lanishlar yig'indisi sifatida ta'riflash mumkin.

J. Ekkert ommaviy baholash tizimi to'rtta o'zaro bog'liq tizimdan (komponentdan) iborat ekanligini eslatib o'tadi: ma'lumotlarni boshqarish, sotuvlar tahlili, qiymatni hisoblash, ma'muriy tizim [13].

Ko'chmas mulkni kadastr baholash ko'plab ichki va tashqi aloqalarga ega bo'lgan elementlardan tashkil topgan murakkab tizim sifatida tizimli yondashuv nuqtai nazaridan tadqiq etiladi.

Quyidagilar kadastr bahosini boshlashga asos bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlar hisoblanadi:

O'zbekiston Respublikasining Yer Kodeksi, 1998-yil 1-iyuldan kuchga kirgan³;

O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 28-avgustdagi "Davlat yer kadastr to'g'risida"gi 666-I-son⁴li Qonuni;

O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 19-avgustdagi "Baholash faoliyati to'g'risida"gi 811-I-son⁵li Qonuni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son⁶li Farmoni;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-sentyabrdagi "Yer hisobi va davlat kadastrlarini yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6061-son⁷li farmoni;

Normativ-huquqiy ta'minotning muhim elementi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrda "Resurs soliqlari va mol-mulk solig'ini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6121-son⁸li Farmoni hisoblanadi. Unda, xususan, mol-mulk soliqlarini hisoblab chiqarish usullarini takomillashtirish, ularning to'g'ri va samarali yig'ilishini ta'minlash uchun yangi mexanizmlarni joriy etish rejalashtirilgan. Xususan, ko'chmas mulkni baholashda bozor qiymatini inobatga olish, uning aniq va xolis baholanishini ta'minlash belgilangan. Ushbu choralar soliq yukini adolatli taqsimlash, biznes muhitini yaxshilash hamda mulkdorlar uchun qulaylik yaratish maqsadida kiritilmoqda.

Faoliyatning ilmiy ta'minotini oliy ta'lim muassasalarining tegishli kafedralari va fakultetlari negizida shakllantirish mumkin. Bugungi kunda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni kadastr baholash yo'nalishida

2 Muallif tomonidan tayёрlangan

3 <https://lex.uz/docs/-152653>

4 <https://lex.uz/docs/-17036>

5 <https://lex.uz/docs/-24703>

6 <https://lex.uz/docs/-4567334>

7 <https://lex.uz/docs/-4985026>

8 <https://lex.uz/docs/-5138323>

ilmiy maktablarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu maktablar baholash jarayonining nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Mazkur oliy ta'lim muassasalarida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni baholash predmeti va usullari chuqur tadqiq etilgan bo'lib, ilg'or ilmiy ishlanmalar asosida yangi baholash metodologiyalari taklif qilinmoqda. Shu bilan birga, aholi punktlari yerlarini davlat kadastr bo'yicha baholash jarayonida zamonaviy texnologiyalar va ilg'or usullardan foydalanish ushbu sohaning yanada rivojlanishiga hissa qo'shmoqda.

Bunday ilmiy maktablar olimlar, tadqiqotchilar va amaliy mutaxassislarining hamkorligi orqali zamonaviy kadastr baholash uslublarini ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi. Ular vazirliklar, mahalliy boshqaruv organlari va fermer xo'jaliklari uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etib, yer resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, baholash natijalarining aniqligi va ishonchligini oshirish orqali yer solig'ining adolatli tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kadastr baholash ishlariga oid uslubiy ta'minotni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchisi – «Ko'chmas mulk qiymatini baholash» milliy baholash standarti (10-son MBS) va uning keltirilgan uslubiy tavsiyalari.

Ikkinchisi – baholash faoliyatining hozirgi rivojlanish bosqichida qo'llaniladigan yondashuvlar, usullar va modellarning ilmiy nashrlar, monografiyalar hamda mavzuga oid tadqiqotlarda aks ettirilgan majmuasi.

Uchinchi guruh – baholash faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga muvofiq tasdiqlangan uslubiy tavsiyalar va texnik ko'rsatmalar.

Kadastr baholash bo'yicha uslubiy tavsiyalar baholash obyektlarini tasniflashni hamda baholash obyektlari sinflari va baholash usullarining muvofiqligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Sinflar va baholash usullarining muvofiqligini aniqlashda baholash obyektlarining turiga u yoki bu yondashuvning qo'llanilishiga asoslaniladi. Odatda, ko'chmas mulk bozorini turli xil ko'chmas mulk turlari (kvartiralar, omborxonalar, sanoat obyektlari, chakana savdo obyektlari, ofislar va boshqalar) bo'yicha ham segmentlash mumkin. Bundan tashqari, yirik hududiy tuzilmalarda ko'chmas mulk turini ushbu segmentdagi obyektlar qiymatiga ta'sir qiluvchi turli xususiyatlarga ko'ra segmentlash mumkin.

Hozirgi vaqtda yer uchastkalarini kadastr baholash ishlarining rasmiy uslubiy ta'minoti to'liq emas.

Kadastr baholash jarayonida axborot ta'minoti muhim o'rin tutadi. Baholash uchun baholash obyektlari, ularning qiymatini shakllantiruvchi omillar va baholashda qo'llaniladigan usullarga oid ma'lumotlar zarur. Bu ma'lumotlar asosan Davlat kadastr agentligi tomonidan taqdim etiladi. Baholash obyektlari haqidagi ma'lumotlar obyektning qiymatini shakllantiruvchi asosiy xususiyatlar, uni tasniflash guruhlariga kiritish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar va qo'llaniladigan baholash usullari talablariga mos ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, hududiy ma'lumotlar, shaharsozlik va zonalashtirish, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilma obyektlari haqidagi ma'lumotlardan foydalaniladi.

Ko'chmas mulk bozori to'g'risidagi ma'lumotlar kadastr baholash jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bozor xususiyatlari, talab va taklif dinamikasini o'rganish baholash natijalarining aniq va adolatli bo'lishiga xizmat qiladi. Biroq, ro'yxatdan o'tgan bitimlar haqidagi ma'lumotlarning yetarlicha to'liq emasligi va ularning taqqoslanish murakkabligi baholash jarayonining aniqligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu boisdan, kadastr baholash jarayonida ishonchli axborot fondini shakllantirish zarur bo'lib, ushbu fondga baholash jarayonida foydalanilgan barcha ma'lumotlar, jumladan, hisobotlar saqlanadi. Bu fond ochiq bo'lishi va barcha manfaatdor tomonlar, jumladan, davlat organlari, tadbirkorlar va jamoatchilik uchun foydalanish imkoniyatini ta'minlashi lozim.

Shuningdek, ko'plab obyektlarni baholash jarayonini tezkor va samarali amalga oshirish uchun zamonaviy avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot joriy etilishi zarur. Kadastr baholash jarayonining shaffofligi va ishonchligini ta'minlash maqsadida axborot fondini shakllantirish, uning ochiqligini ta'minlash hamda avtomatlashtirish jarayonlarini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Baholash jarayoni – bu nafaqat alohida obyektlarning qiymatini aniqlash, balki ko'chmas mulkni davlat kadastr baholash modelidan foydalanish orqali baholash obyektlarining xususiyatlari (qiymat omillari) va ularning qiymati o'rtasidagi bog'liqlikni matematik model shaklida aks ettirishni ham o'z ichiga oladi. Qiymatni aniqlashning uch asosiy yondashuvi – xarajat, daromad va sotuvni taqqoslash usullari asosida kadastr baholash modellarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi [5].

Modelning ishonchligi matematik mezonlarga va baholovchining professionallik darajasiga bog'liq. Modellarini qo'llashning asosiy maqsadi – hisob-kitoblarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, soliq solish tizimining aniqligini ta'minlash va ko'chmas mulk bozorida shaffof narx belgilashni yo'lga qo'yishdir. Modelni qurish uchun yetarli miqdorda bozor axboroti mavjud bo'lishi lozim, uni qo'llash esa baholash obyektlari to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar bazasiga ega bo'lishni talab qiladi.

Ommaviy baholash jarayoni samarali amalga oshirilishi uchun umumiy ma'muriy boshqaruv, kommunikatsiya va nazorat mexanizmlarini shakllantirish, shuningdek, katta hajmdagi kartografik va semantik ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish talab etiladi. Shuningdek,

ushbu jarayonda kotibiyat va idoraviy boshqaruv tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi lozim.

Tashkiliy ta'minot doirasida ko'chmas mulkni kadastr baholash bo'yicha ishlarni tashabbus qilish, amalga oshirish, nazorat qilish va monitoring olib borish uchun mas'ul bo'lgan maxsus institutlarni tashkil etish zarur. Bunday institutlarning samarali faoliyat yuritishi uchun ko'chmas mulkni yaratish, hisobga olish, ro'yxatdan o'tkazish va soliqqa tortish jarayonida ishtirok etuvchi davlat organlari va manfaatdor tashkilotlar o'rtasida idoralararo hamkorlikni yo'lga qo'yish majburiy shart hisoblanadi. Ushbu hamkorlik tizimi orqali baholash jarayonining aniqligi va shaffofligi ta'minlanib, yer resurslarini samarali boshqarish hamda soliq tizimini takomillashtirish imkoniyati yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'chmas mulkni kadastr baholash tizimi davlat kadastr, soliqqa tortish va mulk bozori boshqaruvi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning samaradorligi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

Kadastr baholash – ko'chmas mulkning kadastr qiymatini aniqlash bo'yicha tartibga solingan jarayon bo'lib, u davlat kadastriga ma'lumot kiritish, soliqqa tortish, baholash natijalarini ekspertiza qilish kabi bir qancha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Kadastr baholash jarayonidagi asosiy muammolardan biri – bozor qiymati va kadastr bahosi o'rtasidagi farq bo'lib, bu soliqqa tortishda noaniqliklarga olib keladi.

Kadastr baholash qonunchilik bilan tartibga solingan faoliyat bo'lib, uning asosiy maqsadi soliqqa tortish jarayonini optimallashtirish va kadastr qiymati asosida soliq bazasini shakllantirishdir.

Baholash jarayonida axborot bazasi mavjud bo'lishi lozim va u kadastr baholash natijalarini hisoblashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kadastr baholash tizimidagi aniqlik, oshkorlik va ma'lumotlarning ochiqligi soliqqa tortish jarayonining adolatligi va davlat byudjetining to'g'ri shakllanishiga ta'sir qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida kadastr baholash tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Kadastr baholash jarayonini xalqaro baholash standartlariga muvofiq ravishda takomillashtirish.

Kadastr bahosi va bozor qiymati o'rtasidagi bog'liqlikni oshirish maqsadida qonunchilikka tegishli o'zgartirishlar kiritish.

Baholash jarayonida davlat kadastr ma'lumotlarini to'liq va aniq shaklda yig'ish mexanizmini kuchaytirish.

Soliqqa tortish jarayonida kadastr bahosining ahamiyatini oshirish va kadastr bahosini bozor qiymatiga moslashtirish.

Kadastr baholash natijalarini rasmiy ma'lumotlar bazasida joylashtirish va ulardan foydalanish imkoniyatini yaratish.

Jamoatchilik va manfaatdor tomonlar uchun kadastr baholash jarayoniga oid ma'lumotlarni ochiqlash.

Kadastr baholash jarayonida xususiy sektorning ishtirokini oshirish.

Baholovchi tashkilotlar va davlat kadastr idoralari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash.

Ushbu takliflarni amalga oshirish natijasida kadastr baholash jarayonining samaradorligi oshadi, uning natijalari shaffof va ishonchli bo'ladi hamda soliqqa tortish tizimida aniqlik va adolatlilik ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати-lzoh.uz, 2025.
2. Безруков, В.Б. Налогообложение и кадастровая оценка недвижимости: монография. – Н. Новгород: ННГАСУ, – 2011. – 153 с.
3. Большая советская энциклопедия: в 66 т. –М.: Советская энциклопедия, 1926–1947.
4. Грибовский, С. В. Задача наилучшего и наиболее эффективного использования объектов недвижимости при массовой оценке. – 1999. – № 1. – С. 24–33.
5. Драпиковского А.И., Ивановой И.Б. Оценка недвижимости: учебник. – Бишкек: Ега–Басма, 2007. – 480 с.
6. Коростелев, С.П. Кадастровая оценка недвижимости: учеб. пособие. – М.: Маросейка, 2010. – 356 с.
7. Массовая оценка для налогообложения имущества: междунар. рук. по оценке недвижимости (МСО 2005) MP13. International Valuation Standards Committee.
8. Нагаев, Р. Т. Недвижимость: энциклопедический словарь. – Казань: Идеал–пресс, 2005. – 1136 с.
9. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. – СПб.: МКС, 2007. 536 с.
10. Пылаева, А.В. Основы кадастровой оценки недвижимости: монография. Изд–во ННГАСУ. – Н. Новгород, 2014. – 141 с.
11. Стандарт по налоговой политике. Междунар. о–во налоговых оценщиков (МОНО).
12. Эккерт, Дж. Организация оценки и налогообложения недвижимости. – М.: Рос. о–во оценщиков, 1997. – Т. 1–2.
13. Almy, R. Real property assessment systems. Lincoln institute of Land Policy. – Cambridge: Lincoln institute of Land Policy, 2004.

14. To'lakov, U. (2024). Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda qiymatni baholash usullari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(12), 389–399.
15. To'lakov, U. (2025). Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari, 5(1), 91–105
16. Tulakov, U. (2025). Ways to Improve The Methodological Foundations of Mass Appraisal for Real Estate Taxation. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 6(1), 135-145.
17. Uniform Standards of Professional Practice and Advisory Opinions – USPAP

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>